

O discurso que parece inteligente: quando a retórica é usada para o mal

O discurso que parece inteligente: quando a retórica é usada para o mal

A retórica, enquanto arte da persuasão, nunca foi apenas um recurso técnico da linguagem, mas um instrumento poderoso, capaz de mover multidões, construir discursos impecáveis e manipular absurdamente. Em um mundo saturado de estímulos e carente de verdadeiro pensamento crítico, ela encontra terreno fértil para florescer não como meio de esclarecimento, mas como armadilha bem articulada. E o perigo está exatamente aí: no momento em que não percebemos que já fomos convencidos por discursos vagos e frases de efeito.

Dentro deste cenário, os eventos da vida material, da própria sobrevivência em países que, como o Brasil, não oferecem qualidade de vida para a maioria da população, não é difícil entender como muitas pessoas estão automaticamente inclinadas a divulgar opiniões superficiais, carregadas de emoções e distorções advindas da retórica. Afinal, a opinião individual na análise das questões do mundo exige atributos que muitos não possuem por razões diversas, e outros, simplesmente, por não quererem obter.

A retórica, nesse cenário, se torna uma arma para a mentira quando, além de as pessoas optarem pelo mais fácil, elas ainda são usadas através das dores que enfrentaram. Como consequência, ao compartilharem essas opiniões, lutam não contra argumentos contrários, mas contra pessoas. Pois um dos malefícios da perda do livre pensamento e de agrupar excessivamente a sociedade é que, quando as pessoas deixam de pensar por si mesmas e passam a se moldar aos grupos aos quais pertencem, acabam perdendo a capacidade de enxergar as pessoas de outro grupo como seres humanos. A empatia se desfaz, e isso já foi comprovado inúmeras vezes ao longo da história.

Inicialmente, para melhor entendimento do que quero repassar nesta análise, é necessário entender que existem manipuladores conscientes e manipuladores inconscientes, pois alguns repassam discursos sem perceberem que é um discurso manipulador. Digo deste modo porque, mesmo que a pessoa não esteja com a intenção de manipular, ela está manipulando - e muito.

Portanto, os manipuladores inconscientes, no cenário que apresento, são pessoas que repassam opiniões com base em desejos pessoais e em discursos calorosos, com retórica perfeita, porém com bases que ferem a lógica dos fatos. Pessoas que, muitas vezes, sabem como utilizar a linguagem e, no entanto, não conseguem raciocinar de forma responsável os argumentos. Essas pessoas não possuem um perfil específico, mas, logicamente, não fazem parte da população menos alfabetizada.

Nesse sentido, entram os manipuladores conscientes. Estes sabem exatamente o que estão fazendo. Geralmente, são ricos e estão inclinados a causas específicas de mundo, pessoas que já sabem o quanto estão erradas, isto é, o quanto certas doutrinas que apoiam ferem a sociedade e os direitos humanos, porém, para que as idealizações de "mundo ideal" que tanto sonham se tornem realidade, elas precisam manipular. E manipular não é tão difícil em um mundo em que as pessoas estão tão distantes de um encontro real consigo mesmas.

É importante destacar que, para ser um discurso com boa retórica, precisa haver verdades. Muitos discursos que levam ao erro possuem verdades - visto que são justamente elas que mexem com a emoção das pessoas, com a sede por justiça. Mas a verdade é filtrada e moldada por visões pré-determinadas de mundo, ou seja, a pessoa interpreta um fato não por meio de um bom estudo, de uma análise sob várias perspectivas, mas sob apenas uma - a dela mesma, conforme puder. E esse é um dos problemas dos movimentos sociais, pois cada movimento social tem bases fixas, e quem está nesses grupos precisa interpretar a realidade conforme essas bases, sempre.

Os movimentos sociais também podem causar grandes malefícios - e isso não deveria ser uma surpresa. O ser humano nunca aprende com a história e continua se segregando, segregando os outros e demonizando quem está em outro grupo, outra classe social, sob outra pele - e por aí em diante.

No entanto, a única forma de buscar, com sinceridade, ter uma opinião individual das coisas e, ao mesmo tempo, respeitar um mundo de pessoas diferentes sem vê-las como inimigas é não precisar de uma autoridade para falar por si, muito menos de um grupo. Ademais, saber que o fim de toda opinião é a exposição de uma boa análise advinda de uma observação e interpretação precisa de fatos é um grande começo para não ser manipulado.

Sabemos bem que há certos movimentos que não devem ser reconhecidos, certas visões de mundo e crenças que são devastadoras e devem ser combatidas - porém com a lei. O problema é que muitas pessoas não conseguem mais identificar o que realmente é ilegal e antiético e o que são só opiniões contrárias às delas. Sempre existem verdades e mentiras espalhadas em qualquer lugar; a questão é saber filtrar e não descartar verdades, dentre outras coisas boas, por estarem em lugares que você não se agrada ou por serem ditas por pessoas que você não gosta.

As pessoas que não conseguem separar as coisas para interpretá-las estão entre as mais fáceis de manipular e as mais difíceis de se acordar. É aquela velha frase: "É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas." - Mark Twain.

Afinal, hoje em dia, todos precisam opinar em algo, mesmo sem o aparato necessário. Alguns do passado ficavam quietos porque sabiam o que uma irresponsabilidade poderia

causar - mas essa é a era em que não se pensa muito em consequências.

Um grande exemplo de um discurso cuja base é somente a retórica é que ele não leva as pessoas a estudarem vários lados da história, a estudarem mais sobre o assunto mencionado por outras perspectivas; muito pelo contrário, investe nas pessoas um senso de certeza, falas prontas e frases sem sentido, baseadas unicamente no que "deveria ser" (segundo a visão que elas têm do mundo) e não no que realmente é. E esse é o perigo: onde as pessoas caem na mentira.

Não estou dizendo que as pessoas não devam ter um lado político, e sim que elas precisam ser flexíveis. Rótulos só afastam as pessoas de conteúdos que poderiam ser úteis para a vida delas. Um exemplo disso: supondo que o autor de um livro foi uma pessoa comum, que nunca cometeu crimes como homicídio e afins, é importante analisar as teses defendidas pelo autor do livro antes de julgá-lo como ruim em tudo, sem nem mesmo ter conhecido parte de suas obras, simplesmente porque você ouviu falar mal dele ou porque ele é inaceitável para seu grupo ou viés político.

Se as pessoas começassem a distinguir as coisas para interpretá-las com imparcialidade real, o debate respeitoso e cheio de conhecimentos de ambos os lados seria mais comum e, automaticamente, as pessoas seriam mais empáticas, inteligentes e saudáveis.

No entanto, quem quer ter a responsabilidade de falar por si? Não é o caso de grande parte da população brasileira. Quem quer ser visto de forma ruim e, ainda mais, estar sozinho nessa? De encarar com coragem uma multidão furiosa de pessoas que não admitem que apontem um erro em suas falas? Quem tem a ousadia de não se deixar levar pela espiral do silêncio?

Quando o manipulador, seja inconsciente ou consciente, abre a boca para falar, há aplausos e gritos de euforia. Alguns sabem a verdade e, mesmo assim, não falam por medo. Deveriam saber que estão direcionando o medo para o lugar errado, porque a mentira sempre afoga a humanidade - e, na hora do tsunami, os omissos estão entre os afogados.

A Netflix continua produzindo, sempre há competições de futebol, o final de semana vai chegar e estão pensando em bebida. Mas calma, não se pode falar contra erros, isso é "julgar" para os que os cometem e gostam de cometer - é ofensivo.

Ser honesto pode parecer provocação em um mundo onde muita gente evita olhar de frente.

Não se pode tentar salvar o pouco de ética que nos resta, não se pode alertar contra atos de desequilíbrio e como isso afeta toda a sociedade. "Cuide da sua vida", "Não concorda, não faça" e outras frases de efeito e irracionais são ditas.

Até agora, as músicas de sucesso no Brasil continuam sendo hipersexualizadas, com letras que instigam o pior do ser humano. A violência grita em cada esquina e a corrupção é a norma.

Até agora, estudar é para não passar fome, e questionar a falta de filtro com que as pessoas recebem e reproduzem tudo é ser "chato".

Até agora, a retórica como única força argumentativa vence. Afinal, basta falar bem e ter aplausos.

Até agora, a manipulação continua onde esteve desde o começo da humanidade.

Só que agora mais fácil, em massa - e mais rápido.